

Quelques faits

Financement : Programme Horizon 2020 de l'Union Européenne

Appel à proposition : Augmenter l'efficacité de la production et faire face au changement climatique, tout en garantissant la durabilité et la résilience

Priorité : SFS-29-2017 – Socio-éco-économie – Socio-économie des pratiques écologiques

Accord de subvention : N° 770747

Durée du projet : 4 ans
(mai 2018 - avril 2022)

Nombre de pays impliqués : 12

Nombre de partenaires : 17

Consortium LIFT

PARTENAIRES

IRWIR PAN

COORDONNE PAR

Coordinatrice du projet

Dr Laure Latruffe, INRAE, Bordeaux, France
Email: laure.latruffe@inrae.fr

Pour rester informé : www.lift-h2020.eu

lift.h2020

@lift_h2020

lift-h2020

Low-Input Farming and Territories

{ Agriculture et territoires à faible niveau d'intrants }

Intégrer les connaissances pour améliorer l'agriculture basée sur les écosystèmes

Un projet de recherche et d'innovation Horizon 2020

Objectifs généraux

Identifier et comprendre l'impact des facteurs socio-économiques et politiques sur le développement des pratiques écologiques en agriculture

Évaluer la performance et la durabilité de ces pratiques à différentes échelles

www.lift-h2020.eu

Ce projet a reçu un financement dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne sous l'accord de subvention N° 770747 (LIFT)

Les opinions exprimées dans cette brochure n'engagent que ses auteurs et éditeurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de la Commission européenne

Activités principales

LIFT examine les déterminants de l'adoption de pratiques écologiques et évalue leur performance et leur durabilité globale par rapport à l'agriculture plus conventionnelle

LIFT identifie les chemins critiques vers l'adoption de pratiques écologiques

LIFT développe de nouveaux accords privés et instruments de politique publique qui pourraient améliorer le développement de l'agriculture écologique

Comment ?

Les lignes continues rouges indiquent les connexions et les transferts d'information entre les différentes thématiques (WP); les lignes rouges en pointillés représentent les boucles et flux de retour.

30 études de cas couvrant une multiplicité de systèmes agricoles

- **96 ateliers participatifs avec les acteurs locaux**
- **Enquêtes** : 1 500 agriculteurs, consommateurs, etc.
- **Analyse de données** : bases de données nationales et européennes
- **Modélisation**
- **Analyse textuelle, analyse SIG, cartes, etc.**

Co-développement d'**outils innovants d'aide à la décision** via l'intégration des connaissances scientifiques transdisciplinaires et de l'expertise des parties prenantes expertises

LIFT couvre tout le spectre des pratiques agricoles, **des plus conventionnelles aux plus écologiques**